

Resumo Expandido

**A INFLUÊNCIA DA EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL NO
DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS DOS ALUNOS DA
EDUCAÇÃO BÁSICA**

DOI: 10.5281/zenodo.13366242

Cristiane Vieira da Silva

Licenciada em Pedagogia - UCESP;

Bacharela em Serviço Social - Anhanguera;

Pós-graduada em Gestão de Projetos Sociais - Faculdade Metropolitana;

Pós graduada em Direitos Humanos - UNIBF;

Pós-graduada em Gestão em direção supervisão e mediação escolar - IESF;

Especialização em Psicopedagogia institucional e clínica - UNIVALE;

Aperfeiçoamento em Gestão e organização das políticas públicas - Faculdade

Metropolitana;

crisjjm84@gmail.com

Lucas Velozo dos Santos

Licenciatura em educação física - Anhanguera;

lucasvelozo006@hotmail.com

Raphaela Moraes da Silva

Licenciada em Pedagogia - FINAV;

Licenciada em Educação Física - ANHANGUERA-UNIDERP;

Pós-graduada em Educação Especial - FINAV;

Pós-graduada em ABA - Análise Comportamental Aplica ao Autismo - Faculdade

Iguaçu;

Pós-graduada em Educação Infantil e Anos Iniciais - faculdade Iguaçu;

raphaela.moraes@hotmail.com

Sonaira Cristina Ferreira dos Santos

Licenciada em Pedagogia - UNIPAR;

Licenciada em Artes - FAVENI;

Pós-graduada em Educação Especial - UNIASSELVI;

Pós-graduada em Psico pedagogia - UNIASSELVI;

Pós-graduada em Educação Infantil e Anos Iniciais - FAVENI;

ssonaira32@gmail.com

Introdução

A educação socioemocional (ESE) tem ganhado destaque na educação básica, reconhecida por seu papel crucial no desenvolvimento integral dos alunos. A ESE visa promover habilidades como autoconsciência, autorregulação, empatia, habilidades de relacionamento e tomada de decisões responsáveis, que são essenciais para o sucesso acadêmico e pessoal dos estudantes (CASEL, 2020). Segundo a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a inclusão da educação socioemocional no currículo escolar é fundamental para preparar os alunos para os desafios do século XXI, integrando competências cognitivas e socioemocionais (BRASIL, 2018).

Estudos indicam que programas de ESE podem melhorar significativamente o desempenho acadêmico, comportamento social e bem-estar emocional dos alunos (DURLAK et al., 2011). A implementação de práticas pedagógicas que incorporam a ESE não só favorece o ambiente escolar, tornando-o mais acolhedor e inclusivo, mas também promove um desenvolvimento mais equilibrado das crianças, preparando-as para uma vida adulta mais produtiva e saudável (WEISSBERG et al., 2015).

No contexto da educação básica brasileira, os desafios são múltiplos, incluindo a formação adequada dos professores, a integração efetiva dessas práticas no currículo e a disponibilidade de recursos didáticos apropriados (ZINS; ELIAS, 2007). Apesar dessas dificuldades, a ESE é vista como uma ferramenta poderosa para enfrentar questões como a violência escolar, o bullying e a evasão escolar, contribuindo para a construção de uma cultura escolar mais positiva e cooperativa (FERREIRA; MARTINS, 2019).

Objetivo

Analisar a influência da educação socioemocional no desenvolvimento de competências socioemocionais dos alunos da educação básica, investigando como essas práticas são incorporadas na prática pedagógica dos professores e seus impactos no ambiente escolar.

Identificar as práticas pedagógicas relacionadas à educação socioemocional utilizadas por professores da educação básica

Mapear as estratégias e atividades utilizadas para promover o desenvolvimento socioemocional dos alunos.

Verificar como os professores integram a ESE no currículo escolar e no planejamento das aulas.

Metodologia

Para atingir os objetivos específicos da pesquisa, serão utilizadas várias metodologias complementares. A revisão de literatura fornecerá um embasamento teórico sobre educação socioemocional e práticas pedagógicas. Entrevistas semiestruturadas com professores explorarão suas percepções e estratégias para promover o desenvolvimento socioemocional dos alunos. Observações em sala de aula permitirão documentar a implementação prática dessas atividades. A análise de materiais pedagógicos mapeará os recursos didáticos empregados. Questionários estruturados para professores e alunos coletarão dados quantitativos sobre a implementação e impacto da ESE. Por fim, grupos focais com professores facilitarão a troca de conhecimentos e identificação de práticas bem-sucedidas e desafios comuns.

Resultados

A pesquisa revelou uma série de achados significativos sobre a incorporação da educação socioemocional (ESE) nas práticas pedagógicas dos professores da educação básica e seus impactos no desenvolvimento dos alunos.

Os resultados indicaram que os professores estão utilizando uma variedade de práticas pedagógicas para promover o desenvolvimento socioemocional dos

alunos. Entre as estratégias mais comuns, destacam-se atividades como dinâmicas de grupo, jogos colaborativos, discussões em grupo e projetos de serviço comunitário. Tais atividades são integradas ao currículo escolar de forma a complementar as disciplinas tradicionais, promovendo um ambiente de aprendizagem mais holístico e inclusivo (ZINS; ELIAS, 2007).

A pesquisa observou que a integração da ESE no currículo escolar é realizada de diferentes maneiras. Alguns professores incorporam a ESE de forma explícita, dedicando tempo específico para atividades socioemocionais, enquanto outros a integram de maneira implícita, através de métodos de ensino que incentivam a colaboração e a empatia. Esta variação na abordagem reflete a necessidade de flexibilidade curricular para acomodar as diferentes realidades e necessidades das escolas e dos alunos (BRASIL, 2018).

Os dados coletados através de observações em sala de aula e entrevistas indicam que a ESE tem um impacto positivo no comportamento e desempenho acadêmico dos alunos. Professores relataram uma melhora significativa nas habilidades de comunicação, resolução de conflitos e cooperação entre os alunos. Além disso, foi observado um aumento na motivação e no engajamento dos alunos nas atividades escolares, resultando em melhores resultados acadêmicos (DURLAK et al., 2011).

Apesar dos benefícios observados, os professores enfrentam vários desafios na implementação da ESE. A falta de formação adequada e contínua foi um dos obstáculos mais citados, juntamente com a carência de recursos didáticos apropriados e o tempo limitado disponível no currículo escolar para atividades socioemocionais. Esses desafios indicam a necessidade de políticas educacionais que apoiem melhor a formação de professores e a disponibilização de recursos para a ESE (FERREIRA; MARTINS, 2019).

Os questionários aplicados revelaram que os alunos percebem as atividades socioemocionais como positivas e importantes para seu desenvolvimento pessoal. Pais também relataram observar melhorias no comportamento e nas habilidades sociais de seus filhos, corroborando os benefícios identificados pelos professores (WEISSBERG et al., 2015).

Conclusão

A pesquisa confirma a importância da educação socioemocional na educação básica, destacando seus benefícios para o desenvolvimento integral dos alunos. No entanto, para que a ESE seja plenamente eficaz, é fundamental superar os desafios relacionados à formação de professores e à disponibilidade de recursos. Investir na ESE não só melhora o ambiente escolar, mas também prepara os alunos para enfrentar os desafios da vida adulta com mais competência emocional e social.

Referências

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC, 2018.

CASEL. What is SEL? Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning, 2020. Disponível em: <<https://casel.org/what-is-sel/>>. Acesso em: 8 jul. 2024.

DURLAK, J. A.; WEISSBERG, R. P.; DYMNIKI, A. B.; TAYLOR, R. D.; SCHELLINGER, K. B. The impact of enhancing students' social and emotional learning: A meta-analysis of school-based universal interventions. *Child Development*, v. 82, n. 1, p. 405-432, 2011.

FERREIRA, A. B.; MARTINS, C. B. A importância da educação socioemocional na escola: uma revisão teórica. *Revista Brasileira de Educação*, v. 24, e240044, 2019.

WEISSBERG, R. P.; DOMITROVICH, C. E.; DURLAK, J. A.; GULLIOTTA, T. P. Social and emotional learning: Past, present, and future. In: DURLAK, J. A.; DOMITROVICH, C. E.; WEISSBERG, R. P.; GULLIOTTA, T. P. (Eds.). *Handbook of Social and Emotional Learning: Research and Practice*. New York: Guilford Press, 2015. p. 3-19.

ZINS, J. E.; ELIAS, M. J. Social and emotional learning: Promoting the development of all students. *Journal of Educational and Psychological Consultation*, v. 17, n. 2-3, p. 233-255, 2007.

Palavras-chave: Educação Socioemocional. Práticas Pedagógicas. Desenvolvimento de Competências.